

DISEÑO DE UN SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO EN LA SALA DE TRANSMISIÓN DE UN CANAL DE TELEVISIÓN

Adán Matías Centurión Delgado¹, Javier Nicolás Garcete Cabrera¹, Óscar Agustín Ávila Santos¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

INTRODUCCIÓN

En el predio del medio televisivo SNT Cerro Corá, el que se encuentra actualmente ubicado en el barrio Sajonia de la ciudad de Asunción que alberga varios canales de televisión con sus correspondientes equipos que se encuentran en el subsuelo del predio general que cuenta con una sala central de transmisión de señal.

Para la obtención del análisis previo de los datos recolectaremos informaciones de la sala de transmisión con sus respectivos equipos mediante visitas técnicas guiadas por encargados de área de mantenimiento mediante autorización previa para ingresar al predio, obteniendo un análisis general del problema existente, con el relevamiento de datos se conocerá con exactitud la problemática actual existente y de

manera de poder analizar los métodos que servirán para el diseño del sistema de protección contra incendios.

En el presente desarrollo de tesis; se observará como los investigadores lleva a cabo la modernización del sistema de supresión de incendios en la sala de transmisión de un canal de televisión renovando así la obsolescencia del sistema actual.

El enfoque principal de este proyecto es el de lograr la mayor eficacia ante una situación adversa, evitando daños a largo plazo.

Para dicha labor se llevó a cabo el estudio incidiendo sobre una población compuesta por todos los equipos electrónicos que se encuentran en dicha sala, siendo los transmisores analógicos los de mayores relevancias detallado en el inventario. para ser procesados con las herramientas de análisis que entre las mismas componen diagramas, fichas de dimensionamiento, revisión documentaria que demostrará las causas que conlleven a un resultado. El estudio realizado durante la investigación es de carácter no experimental donde se utilizarán las herramientas citadas anteriormente, corroborando de esta manera la eficacia de aplicar la solución al problema propuesto por el investigador

En la actualidad existe un método de supresión básico por lo cual la modernización con la implementación de este diseño del sistema de supresión de incendios plantea como una de las soluciones para poder proteger de manera eficiente los equipos electrónicos, lo cual facilitaría una respuesta inmediata y de tal manera pueda realizar la misión principal del sistema en el que fue diseñado y planificado, logrando brindar seguridad al edificio y a las personas a su alrededor.

Se buscará contribuir con la protección de los equipos electrónicos ante una situación de emergencia por medio de la implementación de las mejoras en el plan de supresión existente, aprovechando el tiempo y las prácticas pre existentes que generosamente brindaron los profesionales de la empresa

presentando las mejores analizadas en este trabajo de investigación.

En el siguiente estudio se tendrá en cuenta además de los aspectos técnicos, sino también la gestión y organización de los personales que llevarán a cabo las tareas relacionadas a la reacción en caso de un percance relacionado al tema.

Los estudios de esta investigación se realizaron en el periodo de 5 meses recolectando los datos en la sala de transmisión de canal 9 SNT, que se encuentra en el subsuelo del edificio.

Justificación del tema

El diseño de un sistema de supresión de incendios ofrece una solución a la obsolescencia del sistema de prevención, de tal manera que, por medio de esta, se puede obtener una mayor eficacia protegiendo la sala de transmisión del canal de televisión. El diseño del mismo ayudará a canalizar estrategias a utilizar para la realización de la misma.

Existen varios proyectos de diseños de sistemas de supresión de incendios, pero este se centra en el estudio de la viabilidad en un canal de televisión, aunque el principio es el mismo, la protección de equipos electrónicos

Con esta investigación se pretende diseñar el sistema con agente limpio donde es necesario innovar en la protección de los equipos electrónicos, de tal manera que se podrá generar seguridad y garantizar el menor daño posible y la pronta puesta en funcionamiento de la sala de transmisión.

El principal beneficio de este sistema sería evitar la pérdida del proceso de transmisión, lo cual acarrea una gran pérdida monetaria a la empresa, a la par de una inversión innecesaria que se puede prever debido a la rápida acción que posee para que los equipos electrónicos no resulten perjudicados de manera grave o en el peor de los casos dejarlos obsoletos, por lo tanto el principal beneficiario resulta ser la empresa hablando de la cuestión económica como también la integridad de los funcionarios que se

encuentran en las salas aledañas en menor proporción y a todos los funcionarios en general en mayor proporción.

Actualmente la sala de transmisión del medio televisivo necesita un replanteamiento del sistema de seguridad ante la eventualidad de este tipo de hechos que inutilizaría la sala de transmisión, estudiar las variables, todos los posibles escenarios con sus respectivas causas, por ende los investigadores aúnan esfuerzos demostrando en todo momento de esta pesquisa, los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria, de forma a brindar aportes e innovaciones electromecánicas que sirvan, para la eficiencia en el funcionamiento del sistema de supresión de incendios además de la experiencia que se está generando, para los mismos.

Los datos se recolectarán de todos los equipos electrónicos, en una ficha de dimensionamiento, mediante la observación directa (no olvidar describir esta ficha en el Marco Metodológico en instrumentos de recolección de datos) y utilizar un cuadro de operacionalización de variables, incluyendo variables que son dependientes e independientes, para demostrar los resultados a principios los cuales serían los beneficios inmediatos a una respectiva aplicación, una vez culminados servirían para apoyar otras teorías basadas en este diseño para otros tipos de recintos eléctricos.; con todo esto se podrá observar que es factible la realización de la investigación, ya que en el mismo se averigua comprobar la eficacia de la misma.

Tema

Diseño de un sistema de supresión de incendios con agente limpio en la sala de transmisión de un canal de televisión.

Planteamiento del problema

Un sistema de supresión de incendios, es un sistema de ingeniería que permite la extinción del fuego incipiente durante los primeros minutos de su generación, de manera automática a fin de salvaguardar personas, bienes e inmuebles mientras que un agente limpio es una sustancia extintora no conductora de la electricidad, volátil o gaseosa, que no deja residuos tras su evaporación los cuales brindan beneficios al utilizarlos ya que son rápidos, efectivos, seguros, limpios y ecológicos.

El canal de televisión Canal 9 SNT Cerro Cora tiene una sala de transmisión de señal analógica responsable de la emisión general que cuenta con una serie de equipos electrónicos responsables de dicho proceso, que están funcionando de manera continua.

Se ha hecho una evaluación de los posibles daños que podría causar un incendio en la sala de transmisión; según experiencias anteriores, cuando ocurrieron principios de incendio, lo cual provocó la pérdida de transmisión y a la par una pérdida progresiva de ingresos. Se considera que las causas son el uso continuo de los equipos comprometidos en el proceso de transmisión a pesar de estar correctamente ventilados existe la posibilidad de un percance debido a su uso sinfín.

La situación actual obliga la realización de diseñar un sistema de supresión de incendios el cual sería de rápida respuesta para cualquier percance ocasionado que pueda generar algún siniestro, de manera así lograr canalizar estrategias e innovaciones electromecánicas logrando la seguridad del mismo.

Formulación del Problema

¿Qué efectos tiene el diseño de un sistema de supresión de incendios con agente limpio en la sala de transmisión de un canal de televisión?

Objetivo general

Proponer la implementación del diseño de un sistema de supresión de incendios con agente limpio en la sala de transmisión en un canal de televisión.

Objetivos específicos

- Diagnosticar la situación actual de la protección de la sala de transmisión
- Determinar los parámetros de diseño del sistema de detección y extinción de acuerdo las normatividades nacionales y la NFPA.
- Dimensionar los sensores de alarma de detección, y el Agente limpio de extinción de incendios.
- Determinar la inversión de la implementación del sistema de detección, extinción y prevención de incendios.

RESUMEN

A través de esta problemática nace la propuesta de implementar un sistema de supresión de incendios para el área del transmisor, es donde planteamos una propuesta de diseñar un SCI, con agente limpio hidrofluorocarbonos (HFC 227 ea / FM200), no conductor de la electricidad y que sea amigable con el medio ambiente.

Como objetivo de estudio es Diseñar un sistema de detección, alarma y extinción de incendios, para una sala eléctrica, Esta investigación es de tipo no experimental, Además, la población de estudio está formados por los equipos de la sala.

Como resultados, determinamos los parámetros de diseño según el NFPA, la ordenanza municipal N° 468/14 y el decreto municipal de normas de seguridad en el trabajo N° 14.390/92

Se dimensiono los detectores de humo y el Agente limpio de extinción de incendios, obteniendo 1 detector de humo, 1 tobera de descarga, 1 tanques de agente limpio de 250 LB.

La inversión económica se justifica bajo el criterio de salvaguardar la integridad humana, además del proceso, para terminar, mencionar que la implementación de estos sistemas son requisitos de las compañías aseguradoras de estos procesos.

CONCLUSIONES

En esta tesis se diseñó de un sistema de supresión de incendios con agente limpio en la sala de transmisión de un canal de televisión.

De los objetivos planteados y analizando los resultados decimos.

Para el primero objetivo específico. Se realizó el Diagnostico de la situación actual de la protección de la sala eléctrica, se concluye que cuenta con una protección básica y cuenta con los criterios de diseño aprobados por ingeniería para la propuesta y que también se encontró que los criterios de dimensionamiento de equipos esta basados de acuerdo a la necesidad de operación para satisfacer toda la sala, para ello tuvimos que realizar levantamiento de información de forma objetiva, a través de la observación directa y de la aplicación de los instrumentos diseñados para dimensión.

Para el segundo objetivo específico, Determinamos los parámetros de diseño, conforme a lo estipulado por las normativas para este sistema que establece el decreto y la NFPA, para este objetivo se argumentó los criterios de diseño y métodos de cálculo, como requisitos principales para desarrollar esta investigación.

Para el tercer objetivo específico, Se dimensiono los detectores de humo y el Agente limpio de extinción, además de las tuberías y toberas de descargas, como resultado obtuvimos los materiales que necesitaríamos para la respectiva instalación, de referencia se encuentran los cálculos para su correcta instalación.

Para el cuarto objetivo específico, Determinamos el costo de la inversión, en materiales asciende a 1485 USD, y en mano de obra se cotizo de S/480, sumados los materiales y la utilidad por mano de obra el costo total de inversión es de S/ 1965 dólares americanos. La inversión para implementar este proyecto, se justificada bajo el criterio de salvaguardar la integridad humana, luego al proceso de transmisión del mismo. Dado que si ocurriera un incendio el cual no fuera controlado las perdidas serian 100 veces más. La cantidad por costo de implementación de este proyecto, si se viera afectado la integridad humana, sería un costo demasiado alto para la empresa.

ANEXOS

Anexo: Transmisor principal de TV analógico.

Anexo: Transmisor de TV analógica y de radio.

Anexo: Imagen referencial de sistema de supresión FM200 de un solo cilindro.